

CZU: 314.02(478)“2014”

**METODOLOGIA DE ORGANIZARE A RECENSĂMÂNTULUI POPULAȚIEI ȘI AL
LOCUIŢELOR DIN ANUL 2014 ÎN REPUBLICA MOLDOVA***Natalia BARGAN, Anastasia OCERETNÎI**Universitatea de Stat din Moldova*

Recensământul populației și al locuințelor din 2014 și-a propus să obțină informații cuprinzătoare și de calitate, de la cea mai mică unitate administrativ-teritorială la nivel național, necesare pentru fundamentarea politicilor demografice și socioeconomice naționale, pentru organizațiile internaționale, mediul academic și de afaceri, și, nu în ultimul rând, în interesul general al oricărui utilizator național sau internațional.

Finalizarea cu succes a recensământului depinde foarte mult de organizarea și asigurarea calității recensământului în toate etapele – pregătirea, executarea, prelucrarea datelor și diseminarea rezultatelor. Acest articol prezintă unele aspecte metodologice privind organizarea și desfășurarea Recensământului populației și al locuințelor din anul 2014 în conformitate cu cerințele internaționale în contextul provocărilor actuale și oferă reflecții asupra dificultăților și contextelor în realizarea acestui important exercițiu statistic.

Cuvinte-cheie: recensământ, moment critic, metodologie, recenzor, unitate de recensare.

**METHODOLOGY FOR THE ORGANISATION OF THE 2014 POPULATION
AND HOUSING CENSUS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

The 2014 Population and Housing Census aimed to obtain comprehensive and quality information, from the smallest territorial-administrative unit to the national level, necessary for the foundation of national demographic and socio-economic policies, for international organisations, academia and business, and not least for the general interest of any national or international user.

The successful completion of the census depends very much on the organisation and quality assurance of the census at all stages – preparation, execution, data processing and dissemination of results. This article presents a methodological aspect concerning the organisation and conduct of the 2014 Population and Housing Census in accordance with international requirements in the context of current challenges and provides reflections on the difficulties and circumstances in doing this important statistical exercise.

Keywords: census, critical moment, methodology, reviewer, review unit.

Introducere

Recensământul populației constituie una dintre cele mai complexe lucrări statistice, care furnizează informații valoroase cu privire la populația unei țări și caracteristicile social-economice ale acesteia. Datele colectate prin această cercetare statistică exhaustivă sunt utilizate la fundamentarea strategiilor și programelor de dezvoltare ale țării. Totodată, datele cu privire atât la numărul populației, cât și la caracteristicile acesteia, sunt utilizate pentru elaborarea unei game largi de indicatori de monitorizare a politicilor naționale și sectoriale, dar și pentru evaluarea sustenabilității actului de guvernare și a eficienței sistemului finanțelor publice în baza prognozelor demografice și altor indicatori socioeconomiци relevanți.

După destrămarea URSS pe teritoriul actual al Republicii Moldova s-a efectuat un recensământ doar după 15 ani într-un stat nou cu alt sistem politic, economic, dar și social. Din acest considerent, în procesul de elaborare a metodologiei de organizare a recensământului s-a ținut cont de cadrul legal național existent [1, 2], de recomandările organizațiilor internaționale [3–5], de experiența acumulată de statele lumii, aplicarea noilor tehnologii și de specificul și particularitățile Republicii Moldova, asigurând respectarea continuității și comparabilității cu programele recensămintelor din perioada sovietică.

Primul recensământ în statul independent Republica Moldova a fost organizat și desfășurat în perioada 5-12 octombrie anul 2004 [6] în condiții total diferite de cele din timpul regimului comunist, considerent din care a fost amânat de mai multe ori. Motivele au fost de ordin administrativ-organizatoric: probleme majore legate de finanțarea acestei lucrări; asigurarea cu materiale necesare pentru efectuarea acestui exercițiu; asigurarea cu personal (identificarea, selectarea, instruirea, elaborarea regulilor de selecție, dar și a materialului instructiv); schimbarea viziunii, dar și a atitudinii populației față de recensământ etc.

Al doilea exercițiu statistic național s-a desfășurat peste 10 ani, în perioada 12-25 mai 2014 în cadrul Rundei recensămintelor internaționale – 2010, organizat în baza Legii nr.90/2012 cu scopul de a stabili numărul populației și al locuințelor [7]. Cu toate că deja exista experiența recensământului populației din 2004, totuși provocările din lucrarea precedentă nu s-au diminuat semnificativ.

Aspecte ale organizării și desfășurării recensământului: lecții învățate

Principiile metodologice aplicate în organizarea și desfășurarea recensământului populației și al locuințelor (RPL) din anul 2014 pe teritoriul Republicii Moldova conțineau câteva elemente de bază, care au fost fixate în cadrul normativ aprobat în scopul asigurării legalității și bune desfășurări a acestui exercițiu statistic [7]. Acestea sunt: scopul și obiectivul de bază al recensământului; noțiunile principale utilizate; unitățile de recensare; sfera de cuprindere; programul de recensământ; perioada de desfășurare; metoda de recenzare aplicată, etapele de pregătire și efectuare a recensământului; personalul angajat temporar pentru efectuarea recensământului; confidențialitatea și protecția datelor individuale; asigurarea calității exercițiului etc.

Scopul și obiectivul recensământului. În conformitate cu art.1 al Legii nr.90/2012 cu privire la recensământul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 [7] și cu Hotărârea Guvernului nr.967/2012 [8], scopul RPL a fost stabilit ca fiind formarea resurselor informaționale privind numărul populației țării, repartizarea ei teritorială corespunzător caracteristicilor demografice, socioeconomice, naționale și lingvistice, nivelului de instruire, precum și fondul de locuințe și condițiile de trai ale populației. Din punct de vedere metodologic și practic, în Republica Moldova recensământul este organizat o dată la zece ani și are drept obiectiv obținerea de informații complexe, detaliate și de calitate, necesare pentru fundamentarea politicilor guvernamentale în domeniul demografic și socioeconomic, pentru cercetarea academică și aplicarea practică în mediul de afaceri.

În scopul asigurării clarității exercițiului, au fost utilizate unele noțiuni ce definesc activitățile principale din cadrul acestui exercițiu statistic, printre care [7]:

a) *recensământ* – înregistrarea oficială (la intervale regulate de timp) a populației și a locuințelor la nivel național, regional și a fiecărei localități din țară, împreună cu un număr selectat de caracteristici demografice și sociale ale populației și ale condițiilor de trai;

b) *chestionar de recensământ* – formular, pe baza căruia, în timpul efectuării recensământului, se obțin date despre populație și despre locuințe;

c) *recenzor* – persoană angajată temporar pentru efectuarea recenzării populației în sectorul repartizat de organul teritorial pentru statistică și pentru înregistrarea în chestionarele de recensământ a datelor obținute;

d) *reședință obișnuită* – loc în care o persoană își petrece în mod normal perioada de odihnă zilnică, indiferent de absențele temporare. De regulă, pentru recensământ „reședința obișnuită” este locul unde persoana a locuit o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni până la momentul recensământului sau are intenția să locuiască acolo o perioadă de cel puțin 12 luni [9]. La recensământul din 2004 a fost utilizată noțiunea *domiciliul permanent*, care, de regulă, se consideră acea localitate, casă individuală, apartament, cămin etc., în care persoana recenzată petrece cea mai mare parte din timpul său;

e) *gospodărie casnică* – un grup de două sau mai multe persoane care locuiesc în comun în mod obișnuit, având sau nu legături de rudenie, care își fac menajul împreună, au un buget comun și se supun regulilor generale. Gospodăria casnică poate consta și dintr-o singură persoană care locuiește și se aprovizionează de sine stătător cu toate cele necesare pentru trai; până la recensământul din 2004 nu se colectau date cu privire la această unitate de recenzare, doar date despre familie.

Unitățile de recenzare. În cadrul recensământului populației și al locuințelor din anul 2014 au fost cuprinse următoarele unități de recenzare: persoane, gospodăriile, locuințe tradiționale, clădiri de locuit, spațiile colective de locuit. Datele colectate despre unitățile de recenzare la cel de-al doilea recensământ au fost mult mai complexe, despre aceasta ne relatează și numărul de întrebări din chestionare, care practic s-a dublat.

O altă componentă importantă a metodologiei a fost sfera de cuprindere a recensământului. Astfel, au fost recenzate următoarele categorii de persoane [7]: persoanele cu reședința obișnuită în Republica Moldova; personalul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova, indiferent de durata aflării în misiunile respective; persoanele temporar absente, aflate în altă țară la muncă, la studii etc.; persoanele plecate în altă țară la muncă, la studii etc. pe o perioadă de 12 luni și peste; persoanele cu ședere temporară în Republica Moldova (pe o perioadă de până la 12 luni), care locuiesc permanent în altă țară.

Referitor la informațiile colectate despre locuințe, au fost înregistrate: clădirile de locuit, clădirile cu altă destinație în care se află locuințe, clădirile în construcție ocupate parțial de persoane; clădirile spațiilor colec-

tive de locuit; locuințele din orice tip de clădiri, indiferent de forma de proprietate, de tipul și de statutul ocupării locuințelor, inclusiv locuințele din clădirile în curs de construcție, în care locuiesc persoane, alte unități de locuit situate în construcții gospodărești (izolate de clădirea de locuit), construcții provizorii sau unități mobile.

Au fost înregistrate diferențe în recenzarea persoanelor: astfel, în 2014 recenzarea s-a efectuat la reședința obișnuită a acestora, iar în 2004 – la domiciliul permanent.

Nu au fost obiectul recenzării și nu au fost intervievați [7]: persoanele cu cetățenie străină din cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale altor țări, indiferent de durata prezenței; personalul forțelor armate străine, care la momentul de referință al recensământului se aflau pe teritoriul Republicii Moldova; cetățenii Republicii Moldova care oficial și-au retras viza de reședință și nu mai locuiau în Republica Moldova la momentul recensământului.

O abordare specială a fost aplicată în *situații mai specifice*, cum ar fi: persoanele temporar absente, plecate în altă localitate a țării sau în altă țară au fost recenzate la reședința obișnuită în gospodăria din care fac parte; în cazul persoanelor plecate în altă țară pe o perioadă de 12 luni și peste, acestea au fost înregistrate în gospodăria de unde au plecat; iar persoanele care lucrează în afara locului de reședință obișnuită în timpul săptămânii (fie în altă parte în țară sau peste hotare) și se întorc în locuința familială în week-end au fost recenzate în cadrul gospodăriei din care făceau parte.

Total diferită a fost înregistrarea aplicată studenților din instituțiile de învățământ superior și colegii, elevilor școlilor profesionale/de meserii, care locuiau în afara domiciliului lor în cursul perioadei de studii. Aceștia au fost recenzați în locuința unde trăiau de obicei în timpul anului, aceasta fiind considerată și locul lor de reședință obișnuită, indiferent dacă era vorba despre un cămin sau de o reședință privată.

Programul de recensământ. În cadrul RPL din anul 2014 au fost colectate date și informații despre persoane și despre locuințe, care includ următoarele aspecte [7]: caracteristici demografice și etno-culturale, educaționale, economice și de sănătate. *Cu referire la locuințe, în programul de recensământ au intrat următoarele date/informații* [7]: localizarea locuinței, date despre clădire, date despre locuință și dotarea locuinței. Au fost colectate și *date despre gospodărie*: numărul gospodăriei și al persoanelor; gradul de rudenie a membrilor gospodăriei casnice; numărul mamei/tatălui, soțului/soției în cadrul gospodăriei; titlul sub care gospodăria casnică ocupă locuința, numărul de odăi ocupate; disponibilități (TV, computer, conexiune la internet); alte spații de locuit în proprietate. În anul 2014 au fost colectate suplimentar date cu privire la migrația internațională și la dizabilitate, în corespundere cu metodologiile și recomandările internaționale.

Datele recensământului au fost înregistrate în chestionare de recensământ, formularele cărora au fost coordonate și aprobate în modul stabilit. În cadrul recensământului din 2014 au fost utilizate 4 tipuri de chestionare [10]: formularul 1CL – chestionar clădire/locuință; formularul 2P – chestionar persoană; formularul 3S – chestionar persoană cu ședere temporară; formularul SCL – chestionar spațiul colectiv de locuit. În anul 2004, pentru colectarea datelor au fost aplicate 3 tipuri de formulare, aprobate prin Hotărârea Colegiului Departamentului Statistică și Sociologie al Republicii Moldova nr.5/2004 [11]: 1G – foaie de recensământ pentru gospodărie, 2P – chestionar și 3S – chestionar pentru persoana temporar prezentă pe teritoriul Republicii Moldova și cu domiciliul stabil în altă țară.

Perioada de efectuare a RPL 2014. Recensământul populației și al locuințelor s-a efectuat în perioada 12-25 mai 2014 conform situației de fapt existente la ora 00:00 a zilei de 12 mai 2014, considerată „momentul de referință al recensământului”. Datele și informațiile despre populație și locuințe înscrise în chestionarele de recensământ au vizat starea existentă în ziua de 1 mai 2014, deși perioada de completare a chestionarelor de recensământ a durat 14 zile. Prin stabilirea momentului de referință se urmărește scopul de a reglementa principiul de înregistrare în chestionarele de recensământ a evenimentelor demografice (nașteri, decese), de migrație (schimbul reședinței obișnuite), a existenței fondului de locuințe (dare în exploatare, demolări) etc.

Metoda și modul de înregistrare. La exercițiul statistic din anul 2014 a fost aplicată metoda tradițională de interviu a fiecărei persoane majore sau a capului gospodăriei la reședința obișnuită și de înscriere a răspunsurilor în chestionarele de recensământ în baza declarației pe propria răspundere, fără solicitarea unor documente de confirmare. Chestionarele de recensământ se completau de către recenzori, conform declarațiilor respondenților. După finalizarea interviului, respondentul putea să confirme prin semnătură corectitudinea datelor înregistrate în chestionar. În scopul asigurării cuprinderii tuturor persoanelor la recensământ, în municipii și orașele mari au fost organizate secții de recensământ staționare, unde orice persoană majoră, care nu accepta interviul în gospodăria sa, putea fi recenzată în acest spațiu public.

Recenzarea militarilor în termen, a persoanelor aflate în instituțiile penitenciare și în centrele de triere, a altui contingent special plasat pe teritorii cu restricții de acces al persoanelor civile, s-a efectuat de către recenzori selectați de administrația autorităților publice, care aveau în gestiune instituțiile respective.

Organizarea și efectuarea recensământului. Organul central de specialitate, responsabil de asigurarea metodologică, organizarea și efectuarea recensământului, prelucrarea datelor obținute, generalizarea și diseminarea rezultatelor a fost Biroul Național de Statistică (BNS). Totodată, coordonarea și monitorizarea procesului de organizare și desfășurare a recensământului au fost realizate de Comisia națională pentru recensământul populației și al locuințelor, instituită prin Hotărârea de Guvern nr.967/2012, în conformitate cu Regulamentul acesteia.

Organele centrale de specialitate, alte autorități administrative, precum și autoritățile administrației publice locale, în corespundere cu competențele și atribuțiile lor, au conlucrat cu BNS pentru asigurarea bunei organizări a lucrărilor de pregătire și efectuare a recensământului, asigurând în acest scop accesul, în mod gratuit, la datele administrative deținute.

Desfășurarea în bune condiții a tuturor lucrărilor de pregătire și efectuare a recensământului populației și al locuințelor la nivel teritorial (municipiu, raion, UTA Găgăuzia) a fost asigurată de organele teritoriale pentru statistică ale BNS, acțiunile cărora au fost coordonate și monitorizate de comisiile teritoriale de recensământ.

Autoritățile administrației publice locale de nivelul I și II au contribuit la realizarea lucrărilor de pregătire și de asigurare a cuprinderii populației și locuințelor din localitățile administrate în recensământ, în corespundere cu prevederile alin.(3) art.6 din Legea nr.90/2012, precum și cu competențele și atribuțiile ce le revin.

Organizarea și efectuarea acestei lucrări statistice de importanță națională majoră a reprezentat o acțiune complexă ce a solicitat efort și resurse materiale, instituționale, financiare și umane considerabile. Din acest considerent, verificarea acoperirii și calității acestui exercițiu statistic a fost o necesitate.

În scopul controlului gradului de cuprindere și al calității datelor înregistrate în chestionarele de recensământ, în perioada imediat următoare recensământului (16-25 iunie 2014) a fost efectuată ancheta de control [12] pe un eșantion reprezentativ de locuințe, gospodării și persoane, la nivel de țară. Independența anchetei de control a fost asigurată prin contractarea personalului care nu a participat la recensământul propriu-zis.

Rezultatele RPL au fost elaborate, prezentate și diseminate pe pagina oficială a BNS la data de 31 martie 2017 [13] în conformitate cu modul și în termenele stabilite de Biroul Național de Statistică, atestându-se o prezentare tardivă a datelor, fapt ce a afectat utilizarea acestora în scopuri statistice, administrative și științifice. Element novator al runde date a recensământului este lansarea unei aplicații de vizualizare a rezultatelor recensământului [14], elaborată cu suportul partenerilor de dezvoltare (Biroul de Cooperare al Elveției în Moldova (SDC) și Fondul ONU pentru Populație (UNFPA)).

Urmare a analizei desfășurate a recensământului 2014, pot fi desprinse următoarele *lecții învățate*:

- respectarea întocmai a acțiunilor prevăzute în planul de pregătire și efectuare a RPL, orice abatere conducând la un impact negativ pe mai multe dimensiuni ale RPL;
- campania de informare foarte bine pregătită și desfășurată la timp asigură reducerea reticenței și participarea populației la RPL;
- asigurarea pregătirii și efectuării RPL cu resursele suficiente financiare, materiale și umane necesare, pentru buna desfășurare a RPL la toate etapele;
- instruirea temeinică a personalului temporar antrenat în cadrul RPL este un criteriu de bază în asigurarea calității datelor colectate în teren;
- metodologia de pregătire și efectuare a RPL necesită modernizare cardinală, inclusiv examinarea posibilității trecerii treptate la efectuarea RPL în bază de registre publice și private.

Totodată, exercițiul statistic din 2014 a fost supus unor numeroase presiuni din partea societății civile și critici. Unele dintre acestea pot fi argumentate prin slabele capacități ale BNS de a implementa și monitoriza metodologia de organizare a recensământului, lipsa recenzorilor bine instruiți și devotați acestui exercițiu, informarea precară a societății etc.

Concluzii

În contextul în care Republica Moldova este în proces de pregătire pentru efectuarea următorului recensământ al populației și al locuințelor, pot fi enunțați următorii pași necesari de urmat în pregătirea și efectuarea acestuia:

- elaborarea și aprobarea Legii privind efectuarea recensământului populației și locuințelor 2023, fapt ce va reprezenta angajamentul țării în alinierea la runda 2020;

- crearea unei Comisii Naționale de Coordonare a recensământului populației și locuințelor intersectoriale funcțională;
- planificarea detaliată a pregătirii și efectuării exercițiului statistic;
- elaborarea și aprobarea unei strategii a campaniei de comunicare și informare pentru RPL 2023 și realizarea ei;
- bugetarea pregătirii și efectuării RPL 2023 și asigurarea cu resurse financiare suficiente;
- aprobarea unei metodologii de efectuare a RPL 2023 prin metode moderne, inclusiv combinate. Modelul combinat este aplicat sau urmează a fi aplicat de 14 țări, precum Armenia (2020), Estonia (2021), Germania (2022), Ungaria (2022), Irlanda (2022) etc. Modelul tradițional aplicat, inclusiv de Republica Moldova, este cel mai larg răspândit (23 țări) [15];
- implementarea unei soluții informaționale moderne în efectuarea RPL 2023, inclusiv prin preluarea unui set de date din surse de date administrative deținute de entitățile publice (de exemplu, Registrul de Stat al Populației). În 12 țări (Letonia, Lituania, Țările de Jos, Norvegia, Slovenia, Spania, Suedia, Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Islanda) recensământul se realizează în baza datelor din registre și surse administrative, fără colectarea datelor de teren [15], ceea ce contribuie la eficientizarea colectării și procesării datelor cu privire la populație;
- pregătirea materialului instructiv pentru personalul implicat în RPL, inclusiv pentru instruire în format online;
- pregătirea factorilor de decizie și a populației pentru RPL 2023 prin informarea precoce cu referință la organizarea și importanța acestui exercițiu statistic.

Importanța recensământului populației și al locuințelor pentru determinarea vectorului de dezvoltare este de necontestat. Or, în baza acestuia se formează resursele informaționale privind numărul populației, repartizarea ei teritorială, caracteristicile demografice, etno-culturale, educaționale și economice, fondul de locuințe și clădiri de locuit și, nu în ultimul rând, sunt evaluate condițiile de trai ale populației la momentul de referință al acestuia. Realizarea cu succes a acestui exercițiu statistic de amploare depinde în mare măsură de implicarea și gradul de participare a locuitorilor țării în calitate de respondenți, dar și de suportul și implicarea instituțiilor statului, acestea constituind cea mai mare provocare.

Referințe:

1. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 1994, nr.1, art.140.
2. Legea nr.412 din 09.12.2004 cu privire la statistica oficială. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2005, nr.1-4, art.8.
3. Regulamentul (CE) nr.223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene. Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R0223-20150608&from=EN> [Accesat: 30.05.2021]
4. Рекомендации КЕС по проведению переписей населения жилищного фонда 2010 года, Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк и Женева, 2006. Disponibil: https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recommendations_Russian.pdf [Accesat: 30.05.2021]
5. Перепись населения и жилищного фонда. Практика стран ЕЭК ООН в раунде переписей 2010 года. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк и Женева, 2014. Disponibil: https://unece.org/DAM/stats/publications/2013/Measuring_population_and_housing_2010_RU.pdf. [Accesat: 30.05.2021]
6. Organizarea pregătirii și efectuării recensământului populației din 2004. Disponibil: <https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=295&id=2442>. [Accesat: 31.05.2021]
7. Legea nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensământul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2012, nr.126-129, art.40.
8. Hotărârea Guvernului nr.967 din 21.12.2012 privind acțiunile de implementare a Legii nr.90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensământul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2012, nr.270-272, art.1042.
9. Regulamentul (CE) nr.763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și al locuințelor. Disponibil: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bdecf3ce-7862-45a5-b4c3-596cab945b50/language-ro>. [Accesat: 30.05.2021]
10. Chestionarele de recensământ. Disponibil: <https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=479&id=5175> [Accesat: 31.05.2021]
11. Instrumentar utilizat în recensământul 2004. Disponibil: <https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=295&id=2442> [Accesat: 11.10.2021]

12. Ancheta de control din cadrul Recensământului populației și al locuințelor 2014. Disponibil: <https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=479&id=4434> [Accesat: 31.05.2021]
13. Rezultatele Recensământului Populației și al Locuințelor 2014 (RPL2014). Disponibil: <https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=479&> [Accesat: 31.05.2021]
14. Aplicația de vizualizare a rezultatelor RPL2014 <https://recensamint.statistica.md/ro>
15. Censuses of the 2020 round. Disponibil: <https://statswiki.unece.org/display/censuses/Censuses+of+the+2020+round> [Accesat: 11.10.2021]

Date despre autori:

Anastasia OCERETNÎI, doctor, conferențiar universitar, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Universitatea de Stat din Moldova.

E-mail: a_oceretnii@yahoo.com

ORCID: 0000-0002-4648-7921

Natalia BARGAN, doctorandă, Școala doctorală Științe Sociale și ale Educației, Universitatea de Stat din Moldova.

E-mail: nataly.bargan@gmail.com

ORCID: 0000-0002-4397-9541

Prezentat la 12.10.2021